

ПОСТАНОВКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА ПАРАБОЛО- ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО ТИПА В ТРЕУГОЛЬНОЙ ОБЛАСТИ, КОГДА УГЛОВОЙ КОЭФФИЦИЕНТ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЕРАТОРА ПЕРВОГО ПОРЯДКА РАВЕН ЕДИНИЦЕ

М.Мамажонов

и.о. профессора КГПИ

Х.Д.Орифжонova

магистрант КГПИ

Аннотация. В этой работе ставится и исследуется одна краевая задача для уравнения третьего порядка параболо-гиперболического типа вида $\left(\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} + c\right)(Lu) = 0$ в треугольной области. Однозначная разрешимость поставленной задачи доказывается с помощью метода построения решения, а также методами интегральных и дифференциальных уравнений.

Ключевые слова. Дифференциальные и интегральные уравнения, метод построения решения, краевая задача, параболо-гиперболический тип, однозначная разрешимость.

В настоящей работе ставится и исследуется одна краевая задача для уравнения третьего порядка параболо-гиперболического типа вида

$$\left(\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} + c\right)(Lu) = 0 \quad (1)$$

в треугольной области G плоскости xOy , где $Lu = \begin{cases} u_{1xx} - u_{1y}, & (x, y) \in G_1, \\ u_{ixx} - u_{iyy}, & (x, y) \in G_i \quad (i = 2, 3), \end{cases}$

$c \in R$, $u(x, y) = u_i(x, y), (x, y) \in G_i \quad (i = 1, 2, 3)$, а $G = G_1 \cup G_2 \cup G_3 \cup J_1 \cup J_2$, G_1 – прямоугольник с вершинами в точках $A(0;0)$, $B(1;0)$, $B_0(1,1)$, $A_0(0,1)$; G_2 – треугольник с вершинами в точках A , B , $C(1,-1)$; G_3 – треугольник с

вершинами в точках $A, D(-1,1), A_0$; J_1 – открытый отрезок с вершинами в точках A, B ; J_2 – открытый отрезок с вершинами в точках A, A_0 .

Нам следует записать области $G_i (i=2,3)$ в следующем виде (из которых будем пользоваться в дальнейшем): $G_2 = G_{21} \cup G_{22} \cup BE_1$, $G_3 = G_{31} \cup G_{32} \cup A_0E_2$, где G_{21} – треугольник с вершинами в точках $A, B, E_1\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$; G_{22} – треугольник с вершинами в точках B, C, E_1 ; G_{31} – треугольник с вершинами в точках $A, A_0, E_2\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$; G_{32} – треугольник с вершинами в точках A_0, D, E_2 ; BE_1 – открытый отрезок с вершинами в точках B, E_1 ; A_0E_2 – открытый отрезок с вершинами в точках A_0, E_2 .

Задача-1. Требуется найти функцию $u(x, y)$, которая 1) непрерывна в замкнутой области $\bar{G}$; 2) удовлетворяет уравнению (1) в открытой области G при $x \neq 0, y \neq 0$; 3) удовлетворяет следующим краевым условиям:

$$u_1(1, y) = \varphi_1(y), \quad 0 \leq y \leq 1, \quad (2) \quad u_2(1, y) = \varphi_2(y), \quad -1 \leq y \leq 0, \quad (3)$$

$$u_2|_{AE_1} = \psi_1(x), \quad 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \quad (4) \quad u_3|_{AE_2} = \psi_2(x), \quad -\frac{1}{2} \leq x \leq 0, \quad (5)$$

$$u_3(x, 1) = f_1(x), \quad -1 \leq x \leq 0, \quad (6) \quad \frac{\partial u_2}{\partial n} \Big|_{AC} = \psi_3(x), \quad 0 \leq x \leq 1, \quad (7)$$

$$\frac{\partial u_3}{\partial n} \Big|_{AD} = \psi_4(x), \quad -1 \leq x \leq 0; \quad (8)$$

4) удовлетворяет следующим условиям склеивания на линиях изменения типа:

$$u_1(x, 0) = u_2(x, 0) = \tau_1(x), \quad 0 \leq x \leq 1, \quad (9) \quad u_{1y}(x, 0) = u_{2y}(x, 0) = \nu_1(x), \quad 0 \leq x \leq 1, \quad (10)$$

$$u_{1yy}(x, 0) = u_{2yy}(x, 0) = \mu_1(x), \quad 0 < x < 1, \quad (11) \quad u_1(0, y) = u_3(0, y) = \tau_2(y), \quad 0 \leq y \leq 1, \quad (12)$$

$$u_{1x}(0, y) = u_{3x}(0, y) = \nu_2(y), \quad 0 \leq y \leq 1, \quad (13) \quad u_{1xx}(0, y) = u_{3xx}(0, y) = \mu_2(y), \quad 0 \leq y \leq 1.$$

(14)

Здесь $\varphi_i (i = 1, 2), \psi_j (j = 1, 2, 3, 4), f_1$ – заданные достаточно гладкие функции, а $\tau_i, \nu_i, \mu_i (i = 1, 2)$ – неизвестные пока достаточно гладкие функции, n – внутренняя нормаль к прямой $x + y = 0$.

Теорема. Если $\varphi_1 \in C^3 [0, 1], \varphi_2 \in C^3 [-1, 0], \psi_1 \in C^3 \left[\frac{1}{2}, 1 \right], \psi_2 \in C^3 \left[-1, -\frac{1}{2} \right], \psi_3 \in C^2 [0, 1], \psi_4 \in C^2 [-1, 0], f_1 \in C^3 [-1, 0]$, причем выполняются условия согласования $\tau_1(1) = \varphi_2(0) = \varphi_1(0), f_1(-1) = \psi_2(-1), \tau_1'(1) = \nu_3(0), \varphi_2(-1) = \psi_1(1), \tau_1''(1) = \varphi_2''(0) + \sqrt{2}\psi_3'(1)\exp\left(-\frac{c}{b}\right), \psi_3(0) = \psi_4(0)$, то задача-1 допускает единственное решение.

Доказательство. Теорему докажем методом построения решения. Для этого уравнение (1) перепишем в виде

$$u_{1xx} - u_{1y} = \omega_1(x - y)\exp(-cy), (x, y) \in G_1, (15)$$

$$u_{ixx} - u_{iyy} = \omega_i(x - y)\exp(-cy), (x, y) \in G_i \quad (i = 2, 3), (16)$$

где введено обозначение $u(x, y) = u_i(x, y), (x, y) \in G_i (i = \overline{1, 3})$, причем $\omega_i(x - y) (i = \overline{1, 3})$ – неизвестные пока достаточно гладкие функции.

Учитывая виды областей $G_i (i = 2, 3)$, которые написаны наверху, уравнение (16) ($i = 2, 3$) перепишем в виде

$$u_{ikxx} - u_{iky} = \omega_{ik}(x - y)\exp(-cy), (x, y) \in G_{ik} \quad (i = 2, 3; k = 1, 2), (17)$$

где $u_i(x, y) = u_{ik}(x, y), \omega_i(x - y) = \omega_{ik}(x - y), (x, y) \in G_{ik} (i = 2, 3; k = 1, 2)$.

Сначала рассмотрим область G_{21} . Записываем решение уравнения (17) ($i = 2; k = 1$), удовлетворяющее условиям (9), (10):

$$u_{21}(x, y) = \frac{\tau_1(x + y) + \tau_1(x - y)}{2} + \frac{1}{2} \int_{x-y}^{x+y} \nu_1(t) dt - \frac{1}{2} \int_0^y \exp(-c\eta) d\eta \int_{x-y+\eta}^{x+y-\eta} \omega_{21}(\xi - \eta) d\xi. (18)$$

Подставляя (18) в условие (7) после некоторых выкладок, находим

$$\omega_{21}(x - y) = \sqrt{2}\psi_3' \left(\frac{x - y}{2} \right) \exp \left(-\frac{c(x - y)}{2} \right), 0 \leq x - y \leq 1. (19)$$

Далее, подставляя (18) в условие (4) после некоторых упрощений, получим первое соотношение между неизвестными следами решения на линии изменения типа J_1 :

$$\tau_1'(x) + \nu_1(x) = \alpha_1(x), 0 \leq x \leq 1, (20)$$

где $\alpha_1(x)$ – известная функция.

Уравнение (1) в области G_1 перепишем в виде

$$u_{1xxx} - u_{1xy} + u_{1xy} - u_{1yy} + cu_{1xx} - cu_{1y} = 0.$$

Переходя в этом уравнении к пределу при $y \rightarrow 0$, получим второе соотношение между неизвестными следами решения на линии изменения типа J_1 :

$$\tau_1'''(x) - \nu_1'(x) + \nu_1''(x) - \mu_1(x) + c\tau_1''(x) - c\nu_1(x) = 0, 0 \leq x \leq 1. (21)$$

Теперь переходя в уравнении (17) ($i = 2; k = 1$) к пределу при $y \rightarrow 0$, получим третье соотношение между неизвестными следами решения на линии изменения типа J_1 :

$$\tau_1''(x) - \mu_1(x) = \omega_{21}(x), 0 \leq x \leq 1. (22)$$

Исключая из уравнений (20), (21) и (22) функции $\nu_1(x)$ и $\mu_1(x)$, приходим к обыкновенному дифференциальному уравнению третьего порядка относительно $\tau_1(x)$ и интегрируя полученное уравнение от 0 до x , получим уравнение:

$$\tau_1''(x) - \left(1 - \frac{c}{2}\right)\tau_1'(x) - \frac{c}{2}\tau_1(x) = \frac{1}{2}\alpha_2(x) + \frac{k_1}{2}, 0 \leq x \leq 1, (23)$$

где $\alpha_2(x)$ – известная функция, а k_1 – неизвестная пока постоянная.

При решении уравнения (23) могут быть три случая: 1°. $0 \neq c \neq -2$; 2°. $c = -2$; 3°. $c = 0$.

Решая уравнение (23) в каждом случае отдельно при условиях

$$\tau_1(0) = \psi_1(0), \tau_1'(0) = \frac{1}{2}\psi_1'(0) + \frac{\sqrt{2}}{2}\psi_3(0), \tau_1(1) = \varphi_2(0), (24)$$

находим неизвестные постоянные k_1, k_2 и k_3 , тем самым и функции $\tau_1(x), v_1(x)$. Тогда будет известна функция $u_{21}(x, y)$ в области G_{21} полностью.

Теперь переходим в область G_{22} . Записываем решение уравнения (17) ($i = 2; k = 2$), удовлетворяющее условиям (3) и $u_{22x}(1, y) = v_3(y)$ ($v_3(y)$ – неизвестная пока функция):

$$u_{22}(x, y) = \frac{\varphi_2(y+x-1) + \varphi_2(y-x+1)}{2} + \frac{1}{2} \int_{y-x+1}^{y+x-1} v_3(t) dt + \frac{1}{2} \int_1^x d\eta \int_{y-x+\eta}^{y+x-\eta} \omega_{22}(\eta-\xi) \exp(-c\xi) d\xi. \quad (25)$$

Подставляя (25) в условие (7), находим

$$\omega_{22}(x-y) = \sqrt{2}\psi'_3\left(\frac{x-y}{2}\right) \exp\left(-\frac{c(x-y)}{2}\right), \quad 1 \leq x-y \leq 2.$$

Теперь будем пользоваться из условия $u_{22}|_{y=x-1} = u_{21}|_{y=x-1}$. Введем обозначение $u_{21}(x, x-1) = h_1(x)$. Тогда для нахождения функции $u_{22}(x, y)$ имеем условие

$$u_{22}(x, x-1) = h_1(x). \quad (26)$$

Подставляя (25) в условие (26), находим функцию $v_3(y)$:

$$v_3(y) = h'_1\left(\frac{y+2}{2}\right) - \psi'_2\left(\frac{y+2}{2}\right) - \int_1^{\frac{y+2}{2}} \omega_{22}(2\eta-y-1) \exp[-c(y+1-\eta)] d\eta, \quad -1 \leq y \leq 0.$$

Таким образом, мы нашли и функцию $u_{22}(x, y)$.

Теперь переходим в области G_{32} . Записываем решение уравнения (17) ($i = 3; k = 2$), удовлетворяющее условиям (6) и $u_{32y}(x, 1) = v_4(x)$ ($v_4(x)$ – неизвестная пока функция):

$$u_{32}(x, y) = \frac{f_1(x+y-1) + f_1(x-y+1)}{2} + \frac{1}{2} \int_{x-y+1}^{x+y-1} v_4(t) dt - \frac{1}{2} \int_1^y \exp(-c\eta) d\eta \int_{x-y+\eta}^{x+y-\eta} \omega_{32}(\xi-\eta) d\xi. \quad (27)$$

Подставляя (27) в условие (8), находим

$$\omega_{32}(x-y) = \sqrt{2}\psi'_4\left(\frac{x-y}{2}\right) \exp\left[-\frac{c(x-y)}{2}\right], \quad -2 \leq x-y \leq -1.$$

Далее, переходим в области G_{31} . Записываем решение уравнения (17) ($i = 3; k = 1$), удовлетворяющее условиям (12), (13):

$$u_{31}(x, y) = \frac{\tau_2(y+x) + \tau_2(y-x)}{2} + \frac{1}{2} \int_{y-x}^{y+x} v_2(t) dt + \frac{1}{2} \int_0^x d\eta \int_{y-x+\eta}^{y+x-\eta} \omega_{31}(\eta-\xi) \exp(-c\xi) d\xi. \quad (28)$$

Подставляя (28) в условие (8), находим

$$\omega_{31}(x-y) = \sqrt{2}\psi'_4\left(\frac{x-y}{2}\right)\exp\left(-\frac{c(x-y)}{2}\right), -1 \leq x-y \leq 0.$$

Теперь подставляя (28) в условие (5), получим первое соотношение между $\tau_2(y)$ и $v_2(y)$:

$$v_2(y) = \beta_1(y) - \tau'_2(y), 0 \leq y \leq 1, (29)$$

где $\beta_1(y)$ – известная функция.

Теперь переходим в область G_1 . Введем обозначение

$$\omega_1(x-y) = \begin{cases} \omega_{11}(x-y), & -1 \leq x-y \leq 0, \\ \omega_{12}(x-y), & 0 \leq x-y \leq 1. \end{cases}$$

Переходя в уравнении (15) к пределу при $y \rightarrow 0$, находим

$$\omega_{12}(x-y) = \tau''_1(x-y) - v_1(x-y), 0 \leq x-y \leq 1, (30)$$

а переходя к пределу при $x \rightarrow 0$, получим соотношение

$$\mu_2(y) - \tau'_2(y) = \omega_{11}(-y)\exp(-cy), 0 \leq y \leq 1. (31)$$

А также, переходя в уравнении (17) ($i=3; k=1$) к пределу при $x \rightarrow 0$, имеем

$$\mu_2(y) - \tau''_2(y) = \omega_{31}(-y)\exp(-cy), 0 \leq y \leq 1. (32)$$

Исключая из соотношений (31) и (32) функцию $\mu_2(y)$ после некоторых преобразований, получим

$$\omega_{11}(-y) = [\tau''_2(y) - \tau'_2(y)]\exp(cy) + \omega_{31}(-y), -1 \leq x-y \leq 0. (33)$$

Далее, запишем решение уравнения (15), удовлетворяющего условиям (2), (9), (12):

$$u_1(x,y) = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \left[\int_0^y \tau_2(\eta) G_\xi(x,y;0,\eta) d\eta - \int_0^y \varphi_1(\eta) G_\xi(x,y;1,\eta) d\eta + \int_0^1 \tau_1(\xi) G(x,y;\xi,0) d\xi - \int_0^y \exp(-c\eta) d\eta \int_0^\eta \omega_{11}(\xi-\eta) G(x,y;\xi,\eta) d\xi - \int_0^y \exp(-c\eta) d\eta \int_\eta^1 \omega_{12}(\xi-\eta) G(x,y;\xi,\eta) d\xi \right],$$

где
$$\left. \begin{matrix} G(x, y; \xi, \eta) \\ N(x, y; \xi, \eta) \end{matrix} \right\} = \frac{1}{\sqrt{y-\eta}} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left\{ \exp \left[-\frac{(x-\xi-2n)^2}{4(y-\eta)} \right] \mp \exp \left[-\frac{(x+\xi-2n)^2}{4(y-\eta)} \right] \right\} -$$

функции Грина первой и второй краевых задач для уравнения (15).

Дифференцируя это решение по x и устремляя x к нулю с учетом (29) и (33) после длинных вычислений, приходим к интегральному уравнению Вольтерра второго рода относительно неизвестной функции $\tau'_2(y)$:

$$\tau'_2(y) + \int_0^y K(y, \eta) \tau'_2(\eta) d\eta = g(y), \quad (34)$$

где $K(y, \eta)$, $g(y)$ – известные функции, причем ядро $K(y, \eta)$ имеет слабую особенность $(1/2)$, а правая часть $g(y)$ – непрерывна. Тогда уравнение (34) допускает единственное решение в классе непрерывных функций. Решая уравнение (34), находим функцию $\tau'_2(y)$ и тем самым, функции $v_2(y)$, $\omega_{11}(bx - ay)$, $u_1(x, y)$, $u_{31}(x, y)$.

Если введем обозначение $u_{31}(x, x+1) = h_2(x)$, то для определения функции $u_{32}(x, y)$ получим условие

$$u_{32}(x, x+1) = h_2(x). \quad (35)$$

Подставляя (27) в условие (35), находим функцию $v_4(x)$:

$$v_4(x) = h'_2\left(\frac{x}{2}\right) - f'_1(x) + \int_0^{\frac{x+2}{2}} \exp(-c\eta) \omega_{32}(x+1-2\eta) d\eta, \quad -1 \leq x \leq 0.$$

Таким образом, мы определили и функцию $u_{32}(x, y)$.

Замечание. В работах [1, 2] был рассмотрен ряд краевых задач для более общих уравнений третьего и четвертого порядков параболо-гиперболического типа в области с одной линией изменения типа, а в работах [3, 4, 5, 6, 7, 8] рассмотрены различные краевые задачи в различных смешанных областях для уравнений третьего и четвертого порядков.

Литература:

1. Джураев Т.Д., Мамажанов М. Краевые задачи для одного класса уравнений четвертого порядка смешанного типа. Дифференциальные уравнения, 1986, т.22, №1, с.25-31.
2. Джураев Т.Д., Сопуев А., Мамажанов М. Краевые задачи для уравнений параболо-гиперболического типа. Ташкент, Фан, 1986, 220 с.
3. Мамажанов М., Мамажонов С.М. Постановка и метод исследования некоторых краевых задач для одного класса уравнений четвертого порядка параболо-гиперболического типа. Вестник КРАУНЦ. Физ-мат. науки. 2014. № 1 (8). с.14-19.
4. Мамажанов М., Шерматова Х.М., Мамадалиева Х.Б. Об одной краевой задаче для уравнения третьего порядка параболо-гиперболического типа в вогнутой шестиугольной области. Актуальные научные исследования в современном мире. ISCIENCE.IN.UA, Переяслав-Хмельницкий, 2017, вып.2(22), стр. 148-151.
5. Мамажанов М., Шерматова Х.М. Об одной краевой задаче для уравнения третьего порядка параболо-гиперболического типа в вогнутой шестиугольной области. Вестник КРАУНЦ, Физ.мат. науки, 2017, №1(17), стр. 14-21.
6. Тахиров Ж.О. Краевые задачи для смешанного параболо-гиперболического уравнения с известной и неизвестной линиями раздела. Автореферат кандидатской диссертации. Ташкент, 1988.
7. Бердышев А.С. Краевые задачи и их спектральные свойства для уравнения смешанного параболо-гиперболического и смешанно-составного типов. – Алматы, 2015, 224.
8. **M. Mamajonov, Q. Rakhimov, Kh. Shermatova.** On the formulation and investigation of a boundary value problem for a third-order equation of a parabolic-hyperbolic type. Bulletin of the Karaganda University. Mathematics series, No. 2(114), 2024, pp. 135–146. <https://doi.org/10.31489/2024M2/135-146>.